

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайиrowна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAX U BEREMENNIYX: RASPROSTRANENNOST', MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

Тухтабаев Анвар Алишерович
 Республиканский специализированный научно-практический
 медицинский центр Акушерства и гинекологии
 Ташкент, Узбекистан
Каримов Ахмад Хошимович
 Ташкентская медицинская академия
 Ташкент, Узбекистан

ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ

For citation: To'xtaboev Anvar Alisherovich, Karimov Ahmad Hoshimovich Significance of laboratory markers in covid-19 associated myocarditis in pregnant women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp40-44

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8327705>

АННОТАЦИЯ

Цель: оценка уровня лабораторных маркеров (тропонина I и NT-proBNP) у беременных с COVID-19 ассоциированным миокардитом и их корреляцию с тяжестью течения заболевания. Методы. По результатам отбора была выделена группа из 46 беременных, у которых был выставлен диагноз COVID-19 ассоциированный миокардит на основании результатов комплексного клинико-инструментального и лабораторного исследования. Всем беременным в ходе исследования производилась лабораторная оценка уровня тропонина I (сTnI) и N-концевого натрий-уретического пептида B-типа (NT-proBNP) в крови. Результаты. Повышение сTnI отмечалось в 100% случаях. При этом среднее значение в группе составило $12,4 \pm 6,3$ нг/мл, что превышает референсный показатель в 30 раз. Повышение NT-proBNP также было отмечено в 100% случаев. Средний показатель в выборке составил $146,2 \pm 32,6$ пг/мл. При этом следует отметить, что в большинстве случаев имело место повышение NT-proBNP >128 пг/мл. Вывод. NT-proBNP в крови является не только косвенным показателем наличия данной патологии, но и критерием тяжести состояния, а также предиктором развития тяжелых осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы в динамике.

Ключевые слова: COVID-19; беременность; COVID-19 ассоциированный миокардит; лабораторные маркеры; тропонин сTnI; NT-proBNP.

To'xtaboev Anvar Alisherovich
 Republican Specialized Scientific and Practical
 medical center of obstetrics and gynecology
 Tashkent, Uzbekistan
Karimov Ahmad Hoshimovich
 Tashkent Medical Academy
 Tashkent, Uzbekistan

SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN

Abstract. Purpose: to assess the level of laboratory markers (troponin I and NT-proBNP) in pregnant women with COVID-19 associated myocarditis and their correlation with the severity of the disease. Methods. Based on the selection results, a group of 46 pregnant women was identified who were diagnosed with COVID-19 associated myocarditis based on the results of a comprehensive clinical, instrumental and laboratory study. During the study, all pregnant women underwent laboratory assessment of the level of troponin I (сTnI) and N-terminal B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) in the blood. Results. An increase in сTnI was noted in 100% of cases. At the same time, the average value in the group was 12.4 ± 6.3 ng/ml, which exceeds the reference value by 30 times. An increase in NT-proBNP was also noted in 100% of cases. The average value in the sample was 146.2 ± 32.6 pg/ml. It should be noted that in most cases there was an increase in NT-proBNP >128 pg/ml. Conclusion. NT-proBNP in the blood is not only an indirect indicator of the presence of this pathology, but also a criterion for the severity of the condition, as well as a predictor of the development of severe complications in the cardiovascular system over time.

Keywords: COVID-19; pregnancy; COVID-19 associated myocarditis; laboratory markers; troponin cTnI; NT-proBNP.

To'xtaboev Anvar Alisherovich

Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy
akusherlik va ginekologiya tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

Karimov Ahmad Hoshimovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Maqsad: COVID-19 bilan bog'liq miokarditli homilador ayollarda laborator markerlari (troponinlar I va NT-proBNP) darajasini va ularning kasallikning og'irligi bilan bog'liqligini baholash. **Usullar.** Tanlov natijalariga ko'ra, keng qamrovli klinik, instrumental va laborator tekshiruvlari natijalariga ko'ra COVID-19 bilan bog'liq miokardit tashxisi qo'yilgan 46 nafar homilador ayollar guruhi aniqlandi. Tadqiqot davomida barcha homilador ayollar qondagi troponin I (cTnI) va N-terminal B tipidagi natriuretik peptid (NT-proBNP) darajasini laborator baholashdan o'tkazildi. Natijalar. 100% hollarda sTnIning oshishi kuzatildi. Shu bilan birga, guruhdagi o'rtacha qiymat $12,4 \pm 6,3$ ng/ml ni tashkil etdi, bu mos yozuvlar qiymatidan 30 baravar oshadi. NT-proBNPning ortishi ham 100% hollarda qayd etilgan. Namunadagi o'rtacha qiymat $146,2 \pm 32,6$ pg/mlni tashkil etdi. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'p hollarda NT-proBNP >128 pg/mlning ortishi kuzatilgan. **Xulosa.** Qondagi NT-proBNP nafaqat ushbu patologiyaning mavjudligining bilvosita ko'rsatkichi, balki vaziyatning og'irligi mezoni, shuningdek, vaqt o'tishi bilan yurak-qon tomir tizimidagi og'ir asoratlarning rivojlanishining prognozchisi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: COVID-19; homiladorlik; COVID-19 bilan bog'liq miokardit; laborator belgilari; troponin cTnI; NT-proBNP.

Введение. Исходно считалось, что вирус SARS-CoV-2 поражает в основном дыхательную систему, но вскоре стало ясно, что инфекция влияет и на другие органы, включая сердечно-сосудистую систему. Определение вовлечения сердца имеет решающее значение, так как это свидетельствует о значительно повышенном риске смертности в больнице (51% против 4%), а также о неблагоприятном воздействии на долгосрочные клинические результаты. Миокардит сейчас признан тяжелым осложнением COVID-19, что побудило множество исследовательских групп сосредоточиться на разработке ранних диагностических подходов и стратегий лечения [1,4,10,12,13].

Миокардит - это воспалительное поражение миокарда, вызванное различными инфекционными и неинфекционными агентами. Вирусная этиология по-прежнему считается основной в Соединенных Штатах. Такие случаи были задокументированы как осложнение у пациентов, заразившихся энтеровирусами, включая вирусы коксаки, парадовирус B-19, H1N1 и группы бета-коронавирусов, включая MERS [2,5,11].

Точная патофизиология SARS-CoV-2-ассоциированного миокардита до сих пор остается неясной. В зависимости от факторов, связанных с взаимодействиями вирус-хозяин и фазы инфекции (острой, подострой или хронической), предполагаемые механизмы могут включать: (1) иммуноопосредованные, (2) аутоиммунные и (3) непосредственно вирус-индуцированные [6,10]. При иммуноопосредованных миокардитах как внезапные, так и полученные иммунные реакции способствуют повреждению миокарда с последствиями расширенной кардиомиопатии. Несмотря на это, крупные клинические испытания иммуносупрессивной терапии с использованием преднизолона и азатиоприна не показали значительной клинической эффективности. Однако есть некоторые данные, указывающие на то, что другие стратегии иммуномодуляции могут быть эффективными. Аутоиммунный миокардит может развиваться в ответ на выделение генетически скрытых антигенов из кардиомиоцитов, которые обычно укрываются от иммунной системы вследствие вирус-индуцированного повреждения [4,6,14].

Также есть данные [14,15], подтверждающие гипотезу о том, что молекулярная мимикрия, включающая эпитопы, совместно используемые вирусными белками капсида, кардиальным миозином и другими неопределенными белками на поверхности кардиомиоцитов, стимулируют аутоиммунные реакции. Когда вирусы избегают воздействия иммунной системы, они воспроизводятся и создают вирусные белки, которые напрямую повреждают миокард, способствуя клеточному апоптозу и некрозу. SARS-CoV-2, вероятно, вызывает миокардит у людей по одной из этих механизмов, аналогичных другим вирусным

возбудителям [2,3,7,12]. Как уже обсуждалось, SARS-CoV-2 может заражать кардиомиоциты, используя их поверхностные рецепторы ACE2, и вызывать прямое клеточное повреждение.

В настоящее время идет накопление информации о внелегочных полиорганных проявлениях новой коронавирусной инфекции. Очевидно, что пациенты, имеющие исходно сочетанную патологию, находятся в зоне риска в отношении благоприятного прогноза течения заболевания [2,4,6]. Миокардиальное повреждение, развивающееся на фоне COVID-19, находится в зоне особого внимания исследователей, так как обуславливает увеличение летальности [5]. Предположительно имеется несколько патогенетических механизмов, ответственных за развитие миокардита, ассоциированного с COVID-19. Наиболее вероятен иммуноопосредованный механизм, возникающий вследствие «цитокинового шторма». Однако продолжается обсуждение и прямого цитопатического воздействия вируса на кардиомиоциты. Также свой вклад вносят эндотелиальная дисфункция, нарушение работы РААС, негативное медикаментозное воздействие препаратов, используемых для лечения инфекции SARS-CoV-2.

Цель исследования. Оценить уровень лабораторных маркеров (тропонина I и NT-proBNP) у беременных с COVID-19 ассоциированным миокардитом и их корреляцию с тяжестью течения заболевания.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре акушерства и гинекологии в период с июня 2020 по май 2022 года. Исследование носило проспективный характер. Диагноз COVID-19 ассоциированный миокардит у беременных был установлен на основании результатов комплексного клинико-инструментального и лабораторного исследования.

Критериями для постановки диагноза являлись: подтвержденная связь миокардита с COVID-19 (подтвержден результатами серологического исследования – ПЦР, ИФА (Ig M, G)),

наличия характерной клинической симптоматики миокардита у беременной в виде синдрома XCH,

характерные изменения на ЭхоКГ и МРТ сердца (наличие критерия «Lake Louise Criteria (LLC)» - отек миокарда на T2 при T2-картировании изображений T2W и повреждение миокарда неишемического генеза на T1).

Критериями исключения являлись хронические сердечно-сосудистые заболевания в виде пороков сердца, ревматизма и системных заболеваний соединительной ткани).

По результатам отбора была выделена группа из 46 беременных, средний возраст составлял 29.6 ± 5.43 лет, средний срок гестации - 32.4 ± 3.5 недель.

Всем беременным в ходе исследования производилась лабораторная оценка уровня тропонина I (сTnI) и N-концевого натрий-уретического пептида В-типа (NT-proBNP) в крови.

Характеристика NT-proBNP. NT-proBNP является предшественником мозгового натрийуретического пептида. В сердце в норме вырабатываются небольшие количества белка proBNP, которые расщепляются, образуя активный гормон – мозговой натрийуретический пептид (МНП или BNP) – и неактивный фрагмент – N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP). Функция гормона состоит в регуляции объема циркулирующей по организму крови и, соответственно, той силы, которую должно приложить сердце, чтобы качать эту кровь по организму. NT-proBNP в основном образуются только в левом желудочке сердца – это самая сильная "камера", которая совершает наибольшую работу по "перекачке" крови. Если в организме задерживается жидкость, то левый желудочек работает с большей нагрузкой и его стенки растягиваются. В результате этого концентрация в крови МНП и NT-proBNP значительно увеличивается, что приводит к усиленному выведению натрия, вместе с которым уходит излишняя жидкость. Чаще всего такие изменения происходят при сердечной недостаточности [6, 11].

Полученные результаты подвергались статистической обработке с использованием пакета стандартных офисных программ Microsoft Office Excel-2019, с включением встроенных функций для статистической обработки. Были использованы

методы вариационной статистики с расчетом среднего арифметического изучаемого показателя (M), среднего квадратического отклонения (m), относительных величин (частота, %), статистическая значимость полученных измерений при сравнении средних величин определялось по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (P) при проверке нормальности распределения (по критерию эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F – критерий Фишера). За статистически значимые изменения принимали уровень достоверности $P < 0,05$.

Результаты: Основную долю среди перенесенных соматических патологий в первой половине гестации составили анемии различной степени тяжести и ОРИ, которые выявили почти у более половины женщин из общей группы (52,1%). После них по частоте встречаемости были отмечены, заболевания дыхательных путей (15,2%), тонзиллит (у 10,8%), артериальная гипертензия (17,3%). В связи с этим, данные патологии были отнесены к отягощающим факторам развития.

Общие клинические показатели представлены в таблице 1. Среднее значение ИМТ у беременных составляло $28,1 \pm 2,62$ кг/м², что было обусловлено относительно низкой долей женщин с ожирением, которое оказывает значительное влияние на развитие симптомов ХСН. У 17,4% женщин в выборке отмечались эпизоды кровотечений в пренатальном периоде, которые были обусловлены различными патологическими нарушениями. В среднем длительность симптомов ХСН у беременных в выборку составляла $9,7 \pm 3,2$ дней. При поступлении с 31 (67,3%) пациенткой предъявляли жалобы на одышку, 8 (17,3%) на сердцебиение, 10 (21,7%) на снижение подвижности плода и 9 (19,6%) на выраженную утомляемость и слабость.

Таблица 1

Общие клинические показатели

№	Показатели	Значения (M±m)
1	Средний возраст, лет	29,6±5,43
2	ИМТ, кг/м ²	28,1±2,62
3	Срок гестации, нед	32,4±3,5
4	Наличие кровотечений в пренатальном периоде, %	8 (17,4%)
5	Длительность симптомов, дни	9,7±3,2

Рисунок 1. Распространенность основных ЭКГ-нарушений у беременных с COVID-19 ассоциированным миокардитом.

Распространенность основных нарушений, выявленных на ЭКГ представлена на рисунке 1. В целом нарушения на ЭКГ были выявлены у 31 (67,4%) женщины в выборке и как правило носили

сочетанный характер. Из графика видно, что наиболее часто встречались изменения в виде инверсии зубца T (41,3%), изменения интервала ST в виде его элевации или депрессии

отмечались в 32,6% случаях, с такой же частотой наблюдались нарушения проводимости, которые были представлены в основном антриоventрикулярной блокадой 1-2 степени, нарушения ритма встречались в 10,8% случаев и были представлены желудочковой экстрасистолией и дыхательной аритмией.

Анализ лабораторных показателей позволил установить, что повышение сTnI отмечалось в 100% случаях. При этом среднее

значение в группе составило $12,4 \pm 6,3$ нг/мл, что превышает референсный показатель в 30 раз. Учитывая исключение у пациентов поражении миокарда ишемического генеза, можно констатировать, что при COVID-19 ассоциированным миокардите у беременных наблюдалось выраженное поражение кардиомиоцитов.

Таблица 2

Лабораторные показатели у беременных с COVID-19 ассоциированным миокардитом.

№	Показатели	Значения (M±m)	Норма
1	сTnI, нг/мл	$12,4 \pm 6,3$	<0,4
2	NT-proBNP, пг/мл	$146,2 \pm 32,6$	< 100

Повышение NT-proBNP также было отмечено в 100% случаев. Средний показатель в выборке составил $146,2 \pm 32,6$ пг/мл. При этом следует отметить, что в большинстве случаев имело место повышение NT-proBNP >128 пг/мл.

Таблица 3

Корреляция лабораторных и клинико-инструментальных показателей у беременных с COVID-19 ассоциированным миокардитом.

Показатель	сTnI	NT-proBNP
Выраженность клинической симптоматики	$r = 0,236$	$r = 0,546$
Нарушения на ЭКГ	$r = 0,182$	$r = 0,477$
Выраженность МРТ – показателей ((LLC))	$r = 0,195$	$r = 0,528$

Корреляционный анализ представлен в таблице 3. Результаты определения коэффициента корреляции (r) показали, что между уровнем NT-proBNP и показателями выраженности клинической симптоматики ХСН, ЭКГ-нарушений и МРТ-показателей определялась прямая сильная корреляция, что свидетельствует о том, что повышение NT-proBNP в крови у беременных с COVID-19 ассоциированным миокардитом является не только косвенным показателем наличия данной патологии, но и критерием тяжести состояния, а также предиктором развития тяжелых осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы в динамике.

Обсуждение. Существует множество исследований, демонстрирующих вредное воздействие COVID-19 на сердечно-сосудистую систему. У женщин COVID-19 ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как миокардит, острый инфаркт миокарда, кардиомиопатия, аритмии и венозные тромбозомболические осложнения [2,8,10,11].

Установление диагноза «миокардит» с учетом особенностей клинической картины и не специфичности симптоматики представляет значительные трудности. Термин «миокардиальное повреждение», базирующийся, по данным литературы, на определении повышения уровня сердечного тропонина, является, по сути, более емким понятием, чем «миокардит», так как может включать также состояния, обусловленные ишемией миокарда, и кардиомиопатии. Для подтверждения диагноза «миокардит» необходимы дополнительные диагностические манипуляции: ЭКГ, ЭхоКГ, МРТ и в конечном итоге эндомикардиальная биопсия, проведение которых не всегда возможно в условиях ковидного стационара.

Медикаментозная терапия пациентов с воспалительным поражением миокарда, ассоциированным с новой коронавирусной инфекцией, не разработана. По данным нескольких мета-анализов, пациенты получают лечение согласно протоколам ведения COVID-19, при этом неизвестно о влиянии большинства препаратов на течение миокардита. Многие препараты, используемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, имеют потенциально негативное влияние на миокард и могут сами по себе спровоцировать миокардиальное повреждение.

Поражение миокарда является наиболее часто отмечаемым сердечно-сосудистым осложнением у пациентов с COVID-19 и ассоциируется с высокой смертностью. Поражение миокарда с повышением кардиоспецифических маркеров развивается у 7-17% пациентов, госпитализированных с COVID-19, и у 22-31% в более

тяжелых случаях, принятых в отделение интенсивной терапии [6,7]. В исследовании когорты из 191 госпитализированного пациента с COVID-19, у 33 (17%) развилось поражение миокарда, 32 (97%) из которых умерли. Подобную высокую смертность можно объяснить тем, что 63% пациентов с COVID-19 имели тяжелую или критическую степень заболевания [9].

В другом исследовании [14] у 20% пациентов с COVID-19 развилось поражение миокарда и они в 5 раз чаще нуждались в искусственной вентиляции, и в 11 раз чаще умирали по сравнению с пациентами без сердечных осложнений.

Существует несколько механизмов миокардиального повреждения, причем миокардит или системное воспаление является наиболее распространенным [1,3].

Следует отметить, что исследования у беременных женщин с COVID-19 с изучением влияния COVID-19 на сердечно-сосудистую систему проведены в ограниченном объеме. На данный момент существует только одно исследование [9], которое показывает влияние COVID-19 на CCC при беременности. В этой серии случаев у 2 беременных женщин с COVID-19 развилась сердечная дисфункция с умеренным снижением фракции выброса левого желудочка и его гипокинезией. Обе пациентки ранее не отмечали жалоб, не имели факторов сердечно-сосудистого риска, таких как раса и этническая принадлежность или ожирение, и одна из них была на поздних стадиях беременности. Обе пациентки родили детей путем кесарева сечения и находились в изолированных помещениях с отрицательным давлением. Результаты до сих пор неизвестны, так как на момент написания статьи они все еще были госпитализированы в отделение интенсивной терапии и находились на пути к выздоровлению.

Аналогично, в нашем исследовании у 46 женщин развивалось повреждение миокарда с сниженной фракцией выброса левого желудочка, которая варьировала от 22% до 45% со средним значением 37,67%. Во всех случаях имели место высокие уровни тропонина и натрийуретического пептида в крови, с изменениями на ЭКГ или без них.

Повышение уровня тропонина при COVID-19 оказалось прямо пропорционально неблагоприятному течению и высокой смертности. Присутствие повышенного уровня концентраций тропонина связано с тяжелым течением заболевания и неблагоприятными исходами у пациентов с COVID-19. В то же время пациенты с легкой формой заболевания редко имели повышенные уровни тропонина.

Комиссия по национальному здравоохранению Китая сообщила, что 12% пациентов с COVID-19 имеют повышенный уровень тропонина. Кроме того, они отметили, что у 46% пациентов, умерших от COVID-19, наблюдались повышенные уровни тропонина, в то время как у выживших этот показатель составлял 1%. Эти результаты подтверждают связь повышенных уровней тропонина с увеличением смертности [4,14].

Повышенные уровни NT-proBNP у пациентов с COVID-19 являются маркером повреждений миокарда и связаны с летальным исходом в стационаре. Исследование Гуо и соавторов показало, что повышенные уровни тропонина и NT-proBNP тесно связаны друг с другом. Кроме того, исследование Ши и соавторов [14] показало повышенные уровни NT-proBNP у пациентов с COVID-

19 с поражением сердца по сравнению с пациентами без поражения сердца. Эти пациенты также имели значительно более высокий уровень смертности, который составил 51,2%. Поэтому регулярное измерение этих биомаркеров при поступлении играло бы важную роль в снижении смертности у пациентов с повышенным риском.

Заключение. Таким образом, оценка уровня лабораторных маркеров у беременных с COVID-19 ассоциированным миокардитом показала, что NT-proBNP в крови является не только косвенным показателем наличия данной патологии, но и критерием тяжести состояния, а также предиктором развития тяжелых осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы в динамике.

Использованная литература:

1. Atri D, Siddiqi HK, Lang JP, Nauffal V, Morrow DA, Bohula EA. COVID-19 for the cardiologist: basic virology, epidemiology, cardiac manifestations, and potential therapeutic strategies. *JACC Basic Transl Sci* 2020;5:518–36.
2. Babapoor-Farrokhran S, Gill D, Walker J, Rasekhi RT, Bozorgnia B, Amanullah A. Myocardial injury and COVID-19: possible mechanisms. *Life Sci* 2020;253:117723.
3. Bansal M. Cardiovascular disease and COVID-19. *Diabetes Metab Syndr* 2020;14: 247–50.
4. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. *Lancet* 2020;395:809–15.
5. Churchill TW, Bertrand PB, Bernard S, et al. Echocardiographic features of COVID-19 illness and association with cardiac biomarkers. *J Am Soc Echocardiogr* 2020;33:1053–4.
6. Ellington S, Strid P, Tong VT, et al. Characteristics of women of reproductive age with laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection by pregnancy status - United States, January 22- June 7, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2020;69:769–75.
7. Golemi Minga I, Golemi L, Tafur A, Pursnani A. The novel coronavirus disease (COVID-19) and its impact on cardiovascular disease. *Cardiol Rev* 2020;28:163–76
8. Guo T, Fan Y, Chen M, et al. Cardiovascular implications of fatal outcomes of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). *JAMA Cardiol* 2020;5:811–8.
9. Juusela A, Nazir M, Gimovsky M. Two cases of coronavirus 2019-related cardiomyopathy in pregnancy. *Am J Obstet Gynecol MFM* 2020;2:100113.
10. Lippi G, Lavie CJ, Sanchis-Gomar F. Cardiac troponin I in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): evidence from a metaanalysis. *Prog Cardiovasc Dis* 2020;63:390–1.
11. Mercedes BR, Serwat A, Naffaa L, et al. New-onset myocardial injury in pregnant patients with coronavirus disease 2019: a case series of 15 patients. *Am J Obstet Gynecol* 2021;224:387.e1-9.
12. Pierce-Williams RAM, Burd J, Felder L, et al. Clinical course of severe and critical coronavirus disease 2019 in hospitalized pregnancies: a United States cohort study. *Am J Obstet Gynecol MFM* 2020;2:100134.
13. Sandoval Y, Jaffe AS. Key points about myocardial injury and cardiac troponin in COVID- 19. 2020. Available at: <https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/07/17/08/00/key-points-about-myocardial-injury-and-cardiotroponin-in-covid-19>. Accessed Nov. 16, 2020.
14. Shi S, Qin M, Shen B, et al. Association of cardiac injury with mortality in hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China. *JAMA Cardiol* 2020;5:802–10.
15. Szekely Y, Lichter Y, Taieb P, et al. Spectrum of cardiac manifestations in COVID-19: a systematic echocardiographic study. *Circulation* 2020;142:342–53.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000